

ЯНГИ ПИЛЛА ҚУРИТИШ АГРЕГАТЛАРИДА БИРЛАМЧИ ИШЛОВ БЕРИЛГАН ПИЛЛАЛАРНИ ТЕХНОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИ БАҲОЛАШ

Рўзиева Мохинур Иброхимжон қизи

Ипакчилик ИТИ докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15384301>

Аннотация. Ушбу мақолада турли пиллалар гумбагини жонсизлантиришида агрегатларидан фойдаланиш ва фикр мулоҳазалар олиб борилиб, тахометр ҳамда СК-150 пилла гумбагини жонсизлантириши агрегатларида Ипакчи 1 x Ипакчи 2, Ипакчи 2 x Ипакчи 1, Jingson x Наоуе ва Lianguanzhengjiao дурагайлари асосида тадқиқотлар олиб борилиб пиллани қуритиш натижаларига баҳо берилган.

Калим сўзлар: дурагай, пилла, агрегат, пилланинг ўртача оғирлиги, ипакчанлик, узлуксиз чуватиш узунлиги, умумий тола узунлиги.

Аннотация. В данной статье рассматривается применение различных установок для дегельминтизации коконов и даются отзывы об использовании тахометров и установок для дегельминтизации коконов СК-150. Исследования проводились на гибридах Ипакчи 1 x Ипакчи 2, Ипакчи 2 x Ипакчи 1, Jingson x Наоуе ва Lianguanzhengjiao, а также оценивались результаты сушки коконов.

Ключевые слова: гибрид, кокон, агрегат, средний вес кокона, шелковистость, непрерывная длина, общая длина волокна.

Annotation. This article discusses the use of various cocoon deworming units and provides feedback on the use of tachometers and cocoon deworming units SK-150. The studies were conducted on the hybrids Ipakchi 1 x Ipakchi 2, Ipakchi 2 x Ipakchi 1, Jingson x Naoyue va Lianguanzhengjiao, and the results of cocoon drying were also evaluated.

Keywords: hybrid, cocoon, unit, average cocoon weight, silkiness, continuous length, total fiber length.

Кириш.

Мамлакатимизда ипакчилик тармоғини барқарор ривожлантириш, пилла етиштириш ва уни қайта ишлаш жараёнларига янги замонавий ва инновацион технологияларни жорий этиш, маҳсулот сифатини назорат қилиш, ресурс тежамкор технологияларни жорий этиш орқали хом ипак ва ипак матолари ишлаб чиқиш бугунги куннинг долзарб масаласи ҳисобланади.

Бу борада [1] пиллаларнинг технологик кўрсаткичларини маҳаллий ва хориж дурагайларида ўрганганлар. Тадқиқотда яқка чувиш дастгоҳида пиллалар чувилиб технологик белгилари, пилланинг умумий узунлиги маҳаллий зот пиллаларида 1150-1180 м. Хориж дурагай пилласида эса 1230 м ни ташкил этган. Ипакдорлик хитой дурагай пиллаларида 2,25 фоиз, чувалувчанлик эса 1,8 фоизга юқори бўлганлигини, [3] турли экологик шароитларда етиштирилган пиллаларни калибрлари, ипакчанлиги, ипак толасининг узунлиги, хом ипак чиқиши ва метрик номери баҳолаганлар, [2] янги тизим ва дурагайларида иссиқ шароитда парваришланганда пиллаларнинг технологик кўрсаткичларини ўрганганлар. Тадқиқотда хом ипак чиқиши 46,26-48,28 фоиз, пилла ипининг умумий узунлиги 1008-1250 м ва толанинг метрик рақами 3058-3817 мг ташкил

этганлигини ўз тажрибаларида аниқлаганлар. [4,5] ипак қурти капалакларининг ҳаёти давомийлиги билан пиллаларнинг технологик кўрсаткичини ўрганган. Тадқиқотда Марҳамат зотида толанинг узунлиги 1166,3 м ни этган. Линия 67 тизимида толанинг умумий узунлиги 976,8 м ни ташкил қилган. Бундан ташқари тизимлар пиллаларидан чувиб олинган ипак толасининг метрик номери ўртача 4655 мг ни аниқлаган.

Тадқиқот материали ва услубиёти. Тадқиқотларимиз Қашқадарё вилояти Шахрисабз тумани “Shaxrisabz Silk Production” кластер корхонасида, Фарғона вилояти Бешариқ тумани “Агро Пилла” МЧЖ га қарашли С.Марасулов ММТП да ва Ипакчилик илмий тадқиқот институтининг “Пиллачиликни механизациялаш” лабораторияси олиб борилди. Тажрибалар учун маҳаллий дурагайлардан Ипакчи 1 х Ипакчи 2, Ипакчи 2 х Ипакчи 1 ва хориж дурагайларидан Jingson х Наоуе, Lianguanzhengjiao танлаб олинди. Тажрибада ипак қуртлари “Тут ипак қуртини оқ пиллали зот ва дурагайларни парваришлаш агротехникаси” услубиёти орқали парваришланди.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси. 2024 йил баҳор мавсумида пилла маҳсулдорлиги таҳлил қилингандан сўнг ҳар бир маҳаллий ва хориж дурагай пиллаларидан 300 донадан пилла намуналари олинди. Пилла намуналари Ўзбекистон табиий толалар илмий тадқиқот институтида чуватилиб, технологик кўрсаткичлари аниқланди. Бу кўрсаткичлар: куруқ пилланинг вазни, куруқ пиллалардан хом ипак чиқиши, пиллаларнинг чуватилиш фоизи, толанинг умумий узунлиги, толанинг узлуксиз чуватилиш узунлиги ва толанинг метрик номери каби белгилар бўлиб, тажрибадаги пиллаларимизнинг технологик кўрсаткичлари ҳисобланади.

Маҳаллий ва хориж дурагайлари пиллаларини технологик кўрсаткичлари

1-жадвал

Пилла ҳосили намуналарининг вазни ва ипакчанлиги

№	Намуна номи	Агрегат номлари	Пилланинг ўртача оғирлиги, гр	Ипакчанлик, %
1	Ипакчи 1 х Ипакчи 2	Такометр	0,965	50,67
2	Ипакчи 2 х Ипакчи 1		0,930	51,61
3	Jingson х Наоуе		0,579	51,30
4	Lianguanzhengjiao		0,672	50,15
5	Ипакчи 1 х Ипакчи 2	(СК-150)	0,539	50,46
6	Ипакчи 2 х Ипакчи 1		0,550	50,36
7	Jingson х Наоуе		0,557	50,45
8	Lianguanzhengjiao		0,557	51,89

1-жадвалдан кўриниб турибдики такометр агрегатида бирламчи ишлов берилган пиллаларни технологик кўрсаткичларини аниқлашда маҳаллий дурагайларда пилланинг

ўртача оғирлиги 0,965-0,930 гр ни, ипакчанликлиги 50,67-51,61 фоизни ташкил этган. Хориж дурагайларда эса пиллаларнинг ўртача оғирлиги 0,579-0,672 гр ни, ипакчанлиги 51,30-50,15 фоизни ташкил қилган.

СК-150 агрегатида бирламчи ишлов берилган пиллаларни технологик кўрсаткичларини аниқлашда маҳаллий дурагайларимизда пилланинг ўртача оғирлиги 0,539-0,550 гр ни, ипакчанликлиги 50,46-50,36 фоизни ташкил этган. Хориж дурагайларимизда эса пиллаларнинг ўртача оғирлиги 0,557-0,557 гр ни, ипакчанлиги 50,45-51,89 фоизни ташкил қилган.

2-жадвал

Пилла ҳосили намуналари ипак толасининг узлуксиз чуватиш узунлиги ва умумий узунлиги

№	Намуна номи	Агрегат номлари	Узлуксиз чуватиш узунлиги, м	Умумий тола узунлиги, м
1	Ипакчи 1 х Ипакчи 2	Такометр	1142	1142
2	Ипакчи 2 х Ипакчи 1		775	1317
3	Jingson х Naoyue		692	775
4	Lianguanzhengjiao		867	867
5	Ипакчи 1 х Ипакчи 2	(СК-150)	775	1008
6	Ипакчи 2 х Ипакчи 1		658	658
7	Jingson х Naoyue		808	808
8	Lianguanzhengjiao		992	992

Олинган натижалардан кўриниб турибдики, такометр агрегати бўйича маҳаллий дурагайларни технологик кўрсаткичлари ичида пиллаларнинг умумий тола узунлиги бўйича 1142-1317 м, хориж дурагайларда 775-867 м ташкил қилган. СК-150 агрегатида эса умумий тола узунлиги маҳаллий дурагайларда 1008-658 м ва хориж дурагайларда 808-992 м ни ташкил этган.

Хулоса. Олинган натижалар шуни кўрсатдики, СК-150 агрегатида нисбатан такометр агрегатида бирламчи ишлов берилган пиллаларнинг технологик кўрсаткичлари юқори бўлганлигини кўришимиз мумкин.

Фойдаланган адабиётлар

1. Азаматов У, Дўстқобилов Ғ, Ғуломов А. Маҳаллий ва хориж пиллаларининг технологик кўрсаткичларини тадбиқ қилиш. // Агросаноат мажмуида стандартлаштиришни ривожлантиришнинг илмий асослари. Республика илмий-техник анжумани мақолалар тўплами. Тошкент-2011. 257-260-б.
2. Батирова А.Н, Умаров Ш.Р, Ялғашев Х.А, Сулаймонова В.У. Иссиқ шароитда янги тизим ва дурагайлар пилла ипининг технологик кўрсаткичлари. // Чорвачилик ва наслчилик иши. Тошкент, 2023.-№-3. (31).-40-41-б.

3. Боботов У.А, Гулямов А.Е, Умурзоқова Х.Х. Хориж дурагайларининг пилла маҳсулдорлик ва технологик кўрсаткичлари. // “Соҳа корхоналари учун юқори малакали кадрлар тайёрлашда дуал таълимнинг ўрни ҳамда фан, таълим, ишлаб чиқариш кластерларини ривожлантиришда инновацион ёндошувлар” мавзусига бағишланган халқаро илмий-амалий анжумани тўплами. Тошкент, 2023. 369-372-б.
4. Худойбердиева У.С. Тут ипак қурти капалакларининг ҳаёти давомийлиги билан технологик кўрсаткичлари ўртасидаги ўзаро боғлиқлик. // Чорвачилик ва наслчилик иши. Тошкент, 2022.-№-5. (27).-43-45-б.
5. Жумағулов Қ.А, Рўзиева М.И. Тут ипак қурти уруғини жонлантириш ва парваришда ақли технологиялардан фойдаланиш самарадорлиги. // INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE “APPLICATION AND DEVELOPMENT OF SMART TECHNOLOGIES IN AGRICULTURE” MAY 30, 2024. 541-544-б. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11482428>